

O PODER PSIQUIÁTRICO E OS DSMS – UMA ANÁLISE DOS DIAGNÓSTICOS DE AUTISMO

DOI: 10.5281/zenodo.17414906

Deise Priscila Delagnolo¹

¹Mestrado em Educação – Universidade Regional de Blumenau - FURB

ddelagnolo@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1821872940951573>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

RESUMO: O presente estudo analisa brevemente a constituição histórica do saber/poder psiquiátrico e seus efeitos na produção contemporânea de saberes sobre o autismo. Inspirado nos escritos de Michel Foucault sobre arqueologia e genealogia, realiza-se uma revisão de literatura que investiga como a psiquiatria se estrutura como dispositivo de normalização, classificando condutas e instituindo padrões de normalidade e desvio em cada formação discursiva. A análise do percurso histórico do conceito de autismo nos manuais *DSM* evidencia a transformação de uma condição rara, descrita inicialmente como reação esquizofrênica infantil, em um espectro amplo de manifestações comportamentais. Essa ampliação não reflete apenas avanços científicos, mas também a atuação do poder psiquiátrico na expansão diagnóstica, por meio de normas e estratégias discursivas que produzem efeitos de verdade sobre os sujeitos. O estudo aponta, assim, para a necessidade de reflexão crítica sobre a proliferação de diagnósticos de autismo e os mecanismos de controle social e moral implicados no discurso psiquiátrico.

Palavras-chave: Autismo; Expansão de diagnósticos; Saber/poder psiquiátrico.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo propõe uma análise teórica acerca da constituição histórica do poder psiquiátrico e de seus efeitos na produção contemporânea de saberes sobre o autismo. Inspirado nos escritos de Michel Foucault (2008) sobre a arqueologia do saber e nas formulações genealógicas discutidas por Pinho (2014), o trabalho busca compreender as condições de possibilidade que permitiram o surgimento e a consolidação da psiquiatria como discurso de verdade sobre os sujeitos considerados desviantes. Trata-se, portanto, de uma revisão de literatura que, ancorada na perspectiva foucaultiana, interroga as continuidades e descontinuidades do discurso psiquiátrico e seus modos de gestão das condutas humanas.

A partir das contribuições de Foucault (2001, 2006), compreende-se que o poder psiquiátrico se estrutura como um dispositivo de normalização, cuja função não é apenas curar, mas classificar, corrigir e regular comportamentos. Ao longo de sua história, a psiquiatria

buscou legitimar-se como ciência médica, tentando equivaler seus métodos às práticas da medicina clínica geral. No entanto, como demonstra Foucault, tal equiparação jamais se concretizou, revelando a fragilidade epistemológica desse campo. Essa limitação, entretanto, não reduziu sua eficácia social; ao contrário, a psiquiatria expandiu seu alcance por meio de práticas discursivas que produziram a figura do “anormal” como objeto de saber e alvo de poder.

As noções de norma e normalidade, amplamente discutidas por Canguilhem (2009) e retomadas por Foucault, são fundamentais para compreender o funcionamento do poder psiquiátrico. A partir delas, é possível perceber que a psiquiatria opera com base em valores morais e sociais, mais do que em critérios estritamente biológicos, instaurando regimes de verdade que definem quem é o sujeito normal e quem é o sujeito patológico. Desse modo, a psiquiatria se consolida como prática moralizante, produtora de classificações que variam conforme as moralidades históricas de cada época.

Tais considerações tornam-se centrais quando se observa o percurso histórico do conceito de autismo nos manuais diagnósticos de psiquiatria. Ao analisar as sucessivas versões do *Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais* (DSM), desde o DSM-I até o DSM-5, nota-se uma progressiva ampliação dos critérios diagnósticos, que transforma o autismo de uma condição rara — descrita inicialmente como reação esquizofrênica infantil — em um espectro que abarca múltiplas manifestações comportamentais. Essa expansão, longe de ser apenas resultado de avanços científicos, reflete a atuação do poder de normalização, que redefine continuamente os limites do desvio e da conduta aceitável.

Assim, este estudo busca problematizar de que modo o saber/poder psiquiátrico, articulado por meio dos manuais diagnósticos, participa da expansão contemporânea dos diagnósticos de autismo, operando como um mecanismo de gestão das condutas e de ampliação das fronteiras da normalidade. Ao retomar as formulações foucaultianas sobre a psiquiatria, a norma e o poder de normalização, pretende-se evidenciar como as transformações discursivas observadas nos DSMs expressam não apenas mudanças conceituais, mas também a produção de novas formas de subjetivação e controle social.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura com inspiração nos escritos de Foucault (2008) sobre a arqueologia e de Pinho (2014) sobre a genealogia. Para o filósofo, a arqueologia busca compreender as condições de possibilidade que permitem a emergência dos saberes,

identificando de que modo determinados enunciados se constituem como indicadores dos discursos e das formações discursivas que os sustentam.

A perspectiva genealógica volta-se à análise das continuidades e descontinuidades dos discursos de saber/poder, evidenciando como as hegemonias discursivas produzem efeitos de verdade sobre os sujeitos.

Diante disso, o presente estudo realiza uma análise teórica sobre a construção enunciativa do conceito de autismo, tomando como base as diferentes versões dos manuais de psiquiatria, com o intuito de problematizar as transformações históricas que configuraram sua constituição como objeto de saber

3. UMA ANÁLISE DO SABER/PODER PSQUIÁTRICO

O poder psiquiátrico, curso ministrado por Michel Foucault no Collège de France entre nos anos de 1973-1974, nos dá amplas explicações sobre como a psiquiatria se constrói enquanto discurso de saber/poder sobre os indivíduos considerados pela própria psiquiatria como desviantes. As noções que se destacam ao longo do curso dialogam com os escritos de Foucault sobre as questões da anatomopatologia dentro dos caminhos que a psiquiatria adotou para tentar equivaler suas práticas as regras discursivas da medicina clínica geral.

O que Foucault nos ensina neste curso é que a psiquiatria, apesar de perfazer a história tentando equivaler seus discursos as práticas da medicina clínica geral, em nenhum momento da história conseguiu equiparar suas práticas tanto diagnósticas como terapêuticas à medicina geral.

Diante desta formulação foucaultiana, se pode pensar no delineamento científico da psiquiatria e a articulação da fragilidade epistemológica da psiquiatria com relação às medicinas, as especialidades médicas.

Este pensamento nos leva a considerar os estudos de Michel Foucault e de Georges Canguilhem sobre a noção de norma e normalidade, este último, muito provavelmente influenciando os estudos de Foucault nas considerações do curso *Os anormais* de Michel Foucault. Foucault (2001) assim como Canguilhem nos mostram como a psiquiatria passa a categorizar suas práticas e discursividades na noção de norma, do que Foucault denominou de poder de normalização.

Para Foucault (2001), o poder de normalização opera pela produção e engendramento de condutas consideradas normais e desviantes. Nesse processo, os indivíduos que se afastam

das normas vigentes em uma determinada formação discursiva passam a ser objeto de uma categorização patológica. Em outros termos, cada moralidade histórica define seus próprios critérios de normalidade e desvio, instaurando um regime de verdade que sustenta práticas de classificação e correção dos sujeitos.

A articulação da noção de anatomopatologia destacada no início, associada a noção de norma e de normação, nos fazem compreender como a psiquiatria se consolida como uma prática discursiva moralizante e que cria seus objetos com base nas normalizações sociais de cada época (Foucault, 2001, 2006).

As afirmativas nos fazem considerar os conhecidos manuais diagnósticos, DSMs como ferramentas de normatização, de proferimento de condutas e comportamentos que ditam os normais e o anormais de cada época.

No que tange aos estudos do autismo, esta consideração se amplifica de modo que se pode perguntar: Como ao autismo passa de uma condição rara, tal qual proferida pelo DSM-I em 1953 à noção de espectro, Transtorno do Espectro Autista – TEA no DSM-5?

A resposta deste questionamento com base nos estudos de Michel Foucault, nos fazem compreender que a ampliação dos comportamentos se baseia muito mais em padrões de condutas que necessariamente uma condição com delineamento preciso sobre o que seria o autismo na atualidade.

Diante do que se expôs brevemente se quer considerar que o aumento de diagnósticos de autismo na atualidade analisado ainda que brevemente e superficialmente sob a premissas foucaultianas nos dão compreensões de como o poder de normalização presentes na psiquiatria e os mecanismos de gestão das condutas presentes nos DSMs nos dão respostas sobre a ampliação do autismo na atualidade.

A título de demarcação sob a afirmação de que as regras enunciativas sobre o autismo se modificam, se pode pensar nas seguintes mudanças sobre o conceito no DSM-5. No DSM-5, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) passou a englobar as categorias anteriormente separadas, como a Síndrome de Asperger e os transtornos globais do desenvolvimento, independentemente da presença de deficiência intelectual. ¹Além disso, o manual passou a incluir níveis de suporte para indicar a intensidade da assistência necessária para cada indivíduo

¹ Um equívoco foi cometido no resumo expandido publicado no evento do Congresso Nacional de Educação Inclusiva – CONEI. Naquele texto figurou a síndrome de Rett nas categorias do DSM-5, contudo Rett é uma síndrome, a qual não contempla o conceito de TEA no DSM-5.

Diante do exposto, se pergunta: O autismo mudou? O autismo categorizado nos estudos iniciais de Bleuler não são mais o autismo que encontramos na atualidade? As perguntas emergem de modo que possa de fato questionar sobre a ingerência do saber/poder psiquiátrico na expansão de diagnósticos de autismo sob a premissa de ampliação dos critérios diagnósticos, critérios que de um modo genérico não deixam de ser características do poder de normalização tais quais desenvolvidos por Foucault (2001).

4 O PODER PSIQUIÁTRICO OS DSMS – UMA ANÁLISE DOS DIAGNÓSTICOS DE AUTISMO

Ao analisarmos o percurso histórico do conceito de autismo no Manuais Diagnósticos de Psiquiatria, podemos observar como este se modifica, emergindo de uma reação esquizofrênica no DSM-I para o Transtorno do Espectro Autista no DSM-5.

Anteriormente, se afirmou sobre a expansão de critérios para o diagnóstico nos manuais psiquiátricos, afirmação que foi discutida por Delagnolo (2025) e que destacamos a seguir, de modo a podermos compreender a produção enunciativa do autismo e como a expansão e diagnósticos pode ser observada pelas transformação conceitual.

Delagnolo (2025) nos mostra que no DSM-I e DSM-II, o autismo recentemente mencionado por Eugen Bleuler era considerado uma reação do tipo esquizofrênica infantil. No DSM-III a autora exemplifica a retirada dos saberes psicodinâmicos dos manuais e a entrada dos pressupostos de generalização e secundarização dos saberes dos sujeitos sobre seus sofrimentos.

Assim, desconsiderando a pluralidade dos contextos nos quais podem aparecer os sofrimentos, sempre que exista um conjunto determinado de sintomas (alteração de sono e apetite, sentimento de infelicidade ou culpa, tristeza profunda) se tenderá a realizar um mesmo diagnóstico, utilizando um mesmo código burocrático e uma mesma medicação. (Caponi, 2015 p. 50) “Isso poderá ocorrer independentemente do fato de desconhecem-se tanto os conflitos sociais e individuais, como a etiologia biológica e as alterações neuroquímicas envolvidas. Esse desconhecimento fica explicitamente encunhado, por exemplo, na bula Ritalina”. (Caponi, 2015, p. 50).

No DSM-III o autismo é figurado como um Distúrbio Global do Desenvolvimento, aparecendo como um diagnóstico separado da esquizofrenia. O detalhamento sobre este conceito pode ser verificado no artigo intitulado:

No DSM IV, a palavra distúrbio foi substituída pelo termo “transtorno”, designando comportamentos tidos como desajustados. O Manual objetivava uma linguagem clara e baseada em evidências, dialogando com os princípios da CID – 10. O autismo permanece como categoria dos transtornos globais do desenvolvimento, diagnosticados na infância, não descartando a possibilidade de diagnóstico na vida adulta (Picollo, 2025).

No DSM-IV, o autismo é enquadrado na categoria Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, apresentado a separação entre as categorias: Transtorno Autista, Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno de Asperger e Transtorno do Desenvolvimento Pervasivo Não Especificado (APA, p. 69)

O DSM-5 passou a considerar o autismo como um espectro, um transtorno do neurodesenvolvimento, englobando os critérios de outros quadros designados pelo manual como patológicos em níveis de suporte, no caso do autismo, por exemplo. É na quinta versão do DSM, que o autismo é descrito como Transtorno do Espectro Autista, amparando em níveis de suporte social, Nível I, Nível II e Nível III.

O DSM-5 rompe com modelo multiaxial, embora mantenha a recomendação de avaliar fatores psicossociais e ambientais; também é retirada a escala de Avaliação Global do Funcionamento, mas sem contraindicar a utilização de diversas escalas para auxiliar o diagnóstico. Nessa categorização nosológica, o autismo passa a ser considerado um transtorno do neurodesenvolvimento (Araújo & Neto, 2014) e denominado transtornos do espectro autista (TEA). (Fernandes; Tomazelli; Girardi, 2020, p.2, *Apud* Delagnolo, 2025).

Abaixo se apresenta quadro desenvolvido por Delagnolo (2025) acerca das Transformações do conceito de autismo:

Versão do DSM	Transformação do Conceito
DSM I	Reação Esquizofrênica tipo Infantil
DSM II	Reação Esquizofrênica tipo Infantil
DSM III	Transtornos Invasivos do Desenvolvimento/ Autismo infantil (Tradução nossa)
DSM III- R	Transtornos Invasivos do Desenvolvimento/ Transtorno Autista (Tradução nossa) <u>Aparece também mencionado no item:</u>

	Psychoses with origin specific to childhood, especificado como: Infantil autismo; Infantil psychosis; Kanner's syndrome.
DSM IV	Transtornos Invasivos do Desenvolvimento/ Transtorno Autista (Tradução nossa)
DSM IV – TR	Transtornos Invasivos do Desenvolvimento/ Transtorno Autista (Tradução Nossa)
DSM - V	Transtorno do Espectro Autista
DSM – V Revisado	Transtorno do Espectro Autista

Fonte: (Delagnolo 2025, p. 17).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo apresentou reflexões sobre a constituição histórica do saber/poder psiquiátrico e evidenciou como, por meio de estratégias de controle e de identificação dos sujeitos, a psiquiatria se consolidou como um dispositivo de normalização dos anormais em cada formação discursiva. A análise mostrou que o poder psiquiátrico não atua apenas pela repressão, mas pela produção de verdades sobre os indivíduos, classificando condutas, organizando saberes e instituindo modos de subjetivação.

O breve estudo sobre a transformação do conceito de autismo permitiu compreender como as formulações enunciativas operam na constituição dessa categoria diagnóstica. Ao examinar as sucessivas versões do *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM), observou-se que o alargamento dos critérios diagnósticos reflete não apenas avanços científicos, mas também estratégias discursivas de ampliação do campo de atuação psiquiátrico, o que contribui para a atual expansão dos diagnósticos de autismo.

Assim, o estudo pretende suscitar questionamentos, novas formulações e inquietações acerca da proliferação contemporânea dos diagnósticos psiquiátricos, em especial do autismo. Mais do que buscar respostas definitivas, a proposta é instigar uma reflexão crítica sobre os efeitos de verdade produzidos pelos saberes médicos e psicológicos, problematizando as formas pelas quais a diferença tem sido capturada e normalizada sob o discurso da saúde mental.

REFERÊNCIAS

CAPONI, Sandra. A propósito das classificações psiquiátricas: O DSM e suas dificuldades.

Grandes Temas do Conhecimento. Mythos Editora, São Paulo, 2015.

DELAGNOLO, Deise Priscila. Do diagnóstico esquizofrênico ao transtorno do espectro autista: transformações e implicações do dsm-5. **Aracê**, v. 7, n. 9, 2025.

FOUCAULT, Michel. **Os anormais.** Martins Fontes, São Paulo, 2001.

FOUCAULT, Michel. **O poder psiquiátrico.** São Paulo: Martins Fontes, 2006.

FOUCAULT, Michel. **A arqueologia do saber.** Forense Universitária, Rio de Janeiro, 2008.

PICOLLO, Gustavo Martins. **Se todo mundo é deficiente, ninguém é deficiente.** Curitiba, Appris, 2025.

PINHO, Luiz Celso. A trajetória do conceito de genealogia em Foucault (1971-1984). **Philosophos-Revista de Filosofia**, v. 19, n. 1, p. 171-190, 2014.